

SHAHAR EVOLYUTSIYASI: EKOTIZIMLAR BETON O'RMONDA QANDAY MOSLASHADI VA RIVOJLANADI

Sheraliyev Ulug'bek Shermat o'g'li

Toshkent davlat texnika universiteti 3-bosqich talabasi

Lutfullayeva Nargiza Boxodirovna

Toshkent davlat texnika universiteti “Ekologiya va atrof muhitni muhofazasi”
kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Urbanizatsiya globalashuvi tez o'zgarmoqda, shaharlarda har qachongidan ham ko'proq odamlar yashaydi. Bu hodisa shahar muhitida omon qolish uchun moslashishi kerak bo'lgan ekotizimlarga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Ushbu abstrakt o'simlik va hayvonotga e'tibor qaratgan holda, shahar ekotizimlarining rivojlanishi va urbanizatsiya bilan bog'liq muammolarga moslashish usullari haqida umumiy ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Moslashuvchanlik, Evolyutsiya, Hayvonot, Biologik xilma-xillik. Ifloslanish, Tuproqning ifloslanishi, Shahar yovvoyi tabiati, Yashil infratuzilma, Ekologik xizmatlar, Barqaror rivojlanish, Inson va yovvoyi tabiatning birgalikda yashashi.

Urbanizatsiya XXI asrning belgilovchi tendentsiyalaridan biri bo'lib, hozirda dunyo aholisining yarmidan ko'pi shaharlarda istiqomat qiladi. Beton o'rmonlar kengayib borar ekan, ular ko'pincha biologik xilma-xillik hisobiga tabiiy landshaftlarni qayta shakllantiradi. Biroq, shahar hayotining shovqini va shovqini orasida ekotizimlar nafaqat omon qolmoqda, balki kutilmagan tarzda gullab-yashnamoqda. Ushbu maqola o'simlik va hayvonot dunyosining shahar muhitiga ajoyib moslashuvi va inson rivojlanishi bilan bog'liq qiyinchiliklarga qaramay, qanday qilib gullab-yashnashda davom etayotganini o'rganadi.

Urbanizatsiya atrof-muhit sharoitlarida keskin o'zgarishlarga olib keladi, masalan, haroratning oshishi, suvning o'zgarishi va tuproqning ifloslanishi. Ushbu

qiyinchiliklarga qaramay, ko'plab o'simlik turlari shahar sharoitida rivojlanish mexanizmlarini ishlab chiqdi. "Shahar kashshoflari" deb nomlanuvchi ba'zi o'simliklar tez o'sish sur'atlari, samarali urug'larni tarqatish mexanizmlari va ifloslantiruvchi moddalarga chidamliligi bilan ajralib turadi. Masalan, hamma joyda tarqalgan momaqaymoq va chidamli yapon tugunchasi.

Bundan tashqari, bog'lar va bog'lar kabi shahar yashil maydonlari mahalliy o'simliklar uchun muhim panoh bo'ladi. Yashil tomlar va vertikal bog'lar ham zich qurilgan shaharlarda yashil o'simliklarning yo'qolishini yumshatish uchun innovatsion echimlar sifatida paydo bo'lmoqda. Ushbu yashil infratuzilmalar nafaqat shahar estetikasini yaxshilaydi, balki biologik xilma-xillikni qo'llab-quvvatlaydi va havo sifatini yaxshilaydi.

Hayvonlar shahar muhitiga ajoyib moslashuvchanlikni namoyish etadilar, ko'pincha urbanizatsiyaga javoban xatti-harakatlar va fiziologik o'zgarishlarni namoyish etadilar. Kabutarlar va kalamushlar kabi ba'zi turlar shahar hayotining sinonimiga aylandi va oziq-ovqat va boshpana uchun inson tomonidan o'zgartirilgan landshaftlardan muvaffaqiyatli foydalandi.

Shahar sharoitida ekologik xizmatlar:

Shaharlar ekologik cho'llar sifatida qabul qilinishiga qaramay, shahar ekotizimlari inson farovonligi uchun zarur bo'lgan qimmatli ekologik xizmatlarni taqdim etadi. Shahar yashil maydonlari uglerod sekvestratsiyasiga hissa qo'shadi, mikroiklimlarni tartibga soladi va shahar issiqlik orollari ta'sirini yumshatadi. Bundan tashqari, shahar biologik xilma-xilligi zararkunandalarga qarshi kurash, changlatish va kasalliklarni tartibga solishda hal qiluvchi rol o'ynaydi va shu bilan shahar ekotizimlarining mustahkamligini oshiradi.

Shahar biologik xilma-xilligi muhimligini tan olgan holda, butun dunyo bo'ylab shaharlar ekologik barqarorlikni ta'minlash uchun yashil infratuzilma strategiyalarini tobora ko'proq qabul qilmoqda. Yashil tomlar va yomg'ir bog'laridan yovvoyi tabiat yo'laklari va shahar o'rmonlarigacha, bu tashabbuslar tabiatni shahar tuzilishiga integratsiyalash va shahar aholisi uchun hayot sifatini yaxshilashga qaratilgan.

Xulosa:

Shahar muhitida ekotizimlarning evolyutsiyasi inson tomonidan qo'zg'atilgan o'zgarishlarga javoban hayot shakllarining ajoyib moslashuvchanligini ta'kidlaydi. Urbanizatsiya bilan bog'liq ko'p sonli qiyinchiliklarga qaramay, o'simlik va hayvonot dunyosi qiyinchiliklarga chidamlilik va innovatsiyalarni namoyish etib, rivojlanishda davom etmoqda. Shaharlar kengayib borar ekan, barqaror shahar rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va odamlar va yovvoyi tabiat uchun yanada sog'lom, yashash uchun qulayroq shaharlarni yaratish uchun shahar bioxilma-xilligini saqlash va yaxshilashga ustuvor ahamiyat berish zarur. Shahar landshaftlarimizda tabiatni qamrab olgan holda, biz shaharlar va tabiiy dunyo o'rtasida uyg'un munosabatlarni o'rnatishimiz, kelajak avlodlar uchun yanada yashil va mustahkam kelajakni ta'minlashimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Negmato'v. A.N «Ekologiya va hayot - T.: O'zbekiston, 2002.
2. Egamberdiyev R., Eshchanov R. «Ekölogiya asoslari". - T.: Zar qafetti, 2004.
3. Ergashev A. Umumiy ekologiya. – T.: O‘zbekiston, 2003. – 462 b
4. I.Hamdamov, Z.Bobomuradov, E.Hamdamova. Ekologiya. — T., «Fan va texnologiya, 2009, 176 bet.